

DOCENDO DISCIMUS

Angela MUȘENCO

gr. did. sup., Liceul Teoretic Ion Creangă,
or. Soroca

Evaluarea internă a școlii: între retorică și realitate

Rezumat: Articolul analizează evaluarea internă în instituțiile de învățământ din perspectiva unei practici menite să asigure calitatea educației, dar care, în multe contexte, rămâne ancorată într-o logică birocratică. Studiul pune în lumină provocările legate de percepția, implementarea și utilizarea evaluării interne atât în Republica Moldova, cât și în alte state europene. Sunt prezentate exemple internaționale, modele de sprijin instituțional și soluții propuse de organizații precum

OCDE, Comisia Europeană și UNESCO. De asemenea, este subliniată importanța consilierii, a parteneriatelor și a rolului prietenului critic în procesul de îmbunătățire continuă a calității educației. Concluzia sugerează necesitatea unei schimbări de paradigmă: de la conformitate formală la o cultură reflexivă a calității.

Cuvinte-cheie: evaluare internă, calitatea educației, autoevaluare instituțională, sprijin extern, prieten critic, bune practici internaționale, cultură a calității.

Abstract: The article explores internal evaluation in educational institutions as a mechanism intended to support quality assurance, but which in many contexts remains embedded in a bureaucratic logic. The study highlights challenges related to the perception, implementation, and use of self-evaluation, both in the Republic of Moldova and across several European countries. International examples, institutional support models, and recommendations from organizations such as the OECD, European Commission, and UNESCO are presented. Furthermore, the article emphasizes the importance of guidance, school partnerships, and the role of the critical friend in fostering continuous quality improvement. The conclusion calls for a paradigm shift: from formal compliance to a reflective culture of educational quality.

Keywords: internal evaluation, quality of education, institutional self-evaluation, external support, critical friend, international good practices, quality culture.

Evaluarea internă în instituțiile educaționale este recunoscută ca un proces esențial pentru îmbunătățirea calității, însă continuă să întâmpine numeroase provocări, care îi afectează eficiența și relevanța [4]. Organizații internaționale precum OCDE [20], Comisia Europeană [6], UNESCO [4] sau SICI (Conferința Internațională Permanentă a Inspectoratelor) [25] depun eforturi susținute pentru a sprijini dezvoltarea unor practici eficiente de autoevaluare instituțională. Totuși, în multe sisteme educaționale, aceasta este percepută mai degrabă ca un exercițiu birocratic, consumator de timp și resurse, generând o sarcină suplimentară pentru cadrele didactice [3]. În loc să servească drept instrument de reflecție și îmbunătățire continuă, evaluarea internă devine frecvent o formalitate axată pe conformitate, în detrimentul unei analize critice a proceselor și a rezultatelor educaționale. Iată ce semnează în această ordine de idei S. Baciuc: "Evaluarea trebuie să fie percepută nu ca un simplu control, ci ca o „energizare din interior a procesului, depășind concepția prin care evaluarea reprezintă un proces de control, care acționează din exteriorul procesului de învățare” [1, p. 31], o activitate pe care sprijină dezvoltarea profesională și creșterea calității.

Această realitate este resimțită și în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, unde evaluarea internă

continuă să fie percepută de mulți profesori ca o obligație formală, fără impact real asupra practicii educaționale. Decizia recentă a Ministerului Educației [14] de a suspenda evaluarea externă – proces care ar trebui să aibă la bază rezultatele evaluării interne – reprezintă un indiciu clar al crizei de încredere în validitatea și funcționalitatea actuală a evaluării interne.

În ultimii ani, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a realizat o serie de studii privind evaluarea și asigurarea calității educației, oferind o perspectivă comparativă internațională asupra practicilor din diverse state. Aceste rapoarte identifică atât tendințele actuale în evaluare, cât și direcții posibile de reformă. Țări precum România [11], Serbia [13], Republica Cehă [23], Suedia [18], Bulgaria [9] etc. sunt analizate în ceea ce privește structura, metodologia și impactul evaluării instituționale asupra politicilor educaționale și a calității învățământului.

În România, deși autoevaluarea a fost reglementată prin legislația din 2005, raportul OCDE arată că aceasta este percepută, în general, ca un demers formal, orientat către raportare externă, fără o analiză profundă a practicilor instituționale [11, p. 21]. Printre cauzele acestei percepții se numără lipsa unei definiții comune a conceptului de *școală bună*, presiunea pe rezultate, slaba implicare a comunității și resursele limitate. Potrivit datelor ARACIP, „din aproximativ 1020 de unități de învățământ, 90% își acordau calificativul ”bine” sau ”excelent” la toți indicatorii și lăsau necompletate rubrici esențiale ale raportului anual” [11, p. 212]. În acest context, raportul OCDE recomandă „elaborarea unui cadru unic de evaluare, bazat pe standarde clare, multiple surse de informații și o mai bună corelare între evaluarea internă și cea externă” [11, p. 33], precum și „furnizarea de informații accesibile, inclusiv date comparative, care să sprijine procesul de autoevaluare și planificare a îmbunătățirilor” [11, p. 40].

În Republica Cehă, OCDE a identificat dificultăți similare: rezistența cadrelor didactice, lipsa de instrumente eficiente, perceperea evaluării ca obligație birocratică, teama de utilizare punitivă a rezultatelor și lipsa de sprijin instituțional [23, p. 29]. În unele școli, evaluarea este tratată superficial, doar pentru a se îndeplini cerințele formale. Absența unui leadership educațional clar, precum și dificultatea în interpretarea și utilizarea datelor evaluative contribuie la stagnarea acestui proces.

Un alt studiu valoros, realizat de M. Brown și colaboratorii săi [3], relevă perspective similare din Bulgaria, Grecia și Spania: în Bulgaria, profesorii întâmpină dificultăți în menținerea obiectivității și în procesarea datelor; în Grecia, lipsa unei culturi de cooperare și fluctuația personalului afectează aplicarea autoevaluării; în Spania, definirea indicatorilor și extragerea datelor sunt provocări majore. Instabilitatea cadrelor didactice

este, de asemenea, un factor perturbator.

Van Petegem atrage atenția asupra faptului că „procese de evaluare internă necesită cunoștințe și abilități. Nu este ușor ca școlile să inițieze și să implementeze un proces sistematic și ciclic de autoevaluare” [21]. Se adaugă că, în absența unei culturi a colaborării, evaluarea internă poate provoca stres, suprasolicitare și chiar manipularea rezultatelor.

Cât privește Țările de Jos, K. Schildkamp și A. J. Visscher [24] subliniază dificultățile întâmpinate de școli în procesul de dezvoltare a unor instrumente proprii și în utilizarea rezultatelor obținute. Personalul școlar nu deține, în general, competențele necesare pentru o evaluare eficientă: selecția instrumentelor, definirea obiectivelor, interpretarea datelor și formularea de măsuri de îmbunătățire sunt aspecte deficitare. H. Blok, P. Slegers și S. Karsten arată că, pentru a dobândi experiență în autoevaluare, majoritatea școlilor au nevoie de sprijin extern pe termen lung [2].

În Noua Zeelandă, cercetarea realizată de S. Gardeezzi relevă lipsa capacității inițiale a școlilor de a analiza și utiliza datele, precum și dificultăți legate de timp și motivație [10, p. 12]. K. Ryan notează că planificarea și implementarea autoevaluării necesită „o expertiză considerabilă” și că profesorii debutanți se confruntă cu provocări legate de proiectarea instrumentelor, utilizarea rezultatelor și înțelegerea rolului evaluatorului [24, p. 206]. Cercetătorul menționează, de asemenea, cultura introvertită a multor școli, slab orientată spre dialog extern, ceea ce limitează implementarea eficientă a evaluării interne [24].

Printre posibilele cauze ale implementării limitate a evaluării interne este cultura școlară, în mare măsură introvertită, insuficient orientată spre comunicarea cu un mediu școlar mai larg [30]. Mai multe studii au constatat, de asemenea, că școlile sunt incapabile de a produce rapoarte satisfăcătoare de evaluare internă: ”Aproape toate rapoartele de autoevaluare au prezentat deficiențe semnificative. Principalele probleme sunt: tratarea parțială a aspectelor calității, validitatea rezultatelor raportate dificil de evaluat și inconsecvența între elementele esențiale ale raportului (întrebări, metodologie, rezultate, concluzii)” [2, p. 389].

Procese de evaluare internă „cer de la școli cunoștințe și abilități care nu pot fi pur și simplu scoase din pălărie... Nu este o chestiune ușoară pentru școli să inițieze și să implementeze un proces sistematic și ciclic de autoevaluare” [31, p. 275]. Chiar dacă pot obține date de autoevaluare, multor instituții le este greu să folosească aceste informații pentru a-și îmbunătăți performanța.

Procese de evaluare internă le solicită școlilor cunoștințe și abilități care nu pot fi dobândite instantaneu. Van Petegem subliniază: „Nu este o chestiune ușoară pentru școli să inițieze și să implementeze un proces

sistematic și ciclic de autoevaluare” [23, p. 275]. Chiar și atunci când instituțiile reușesc să colecteze date relevante, utilizarea eficientă a acestora în vederea îmbunătățirii performanței rămâne dificilă. Motivele sunt multiple: lipsa de timp, insuficiența competențelor de interpretare și valorificare a datelor, dar și dificultățile întâmpinate de cadrele didactice la adaptarea strategiilor de predare.

H. Blok, P. Slegers și S. Karsten subliniază că evaluarea internă este o sarcină deosebit de dificilă pentru majoritatea școlilor, iar acestea au nevoie de sprijin extern constant pentru a-și dezvolta expertiza [43]. Figura 1 sintetizează principalele dificultăți identificate în literatura de specialitate cu privire la implementarea evaluării interne în instituțiile educaționale.

Figura 1. Dificultățile implementării eficiente a evaluării interne

Având în vedere că evaluarea internă este o practică relativ nouă, multe state europene le oferă școlilor sprijin instituțional – formare, resurse și consiliere. Potrivit unui studiu al Comisiei Europene, peste jumătate dintre cele 37 de sisteme educaționale analizate beneficiază de asistență externă [52, p. 48]. Acest sprijin include platforme web, materiale de instruire și consiliere, oferite de inspectorate sau agenții de asigurare a calității. În unele state, precum Australia, Germania sau Anglia, autoevaluarea este realizată în parteneriat cu universități sau autorități locale. Raportul OCDE [20] propune consolidarea capacității de evaluare internă prin: formarea directorilor în leadership pentru autoevaluare; implicarea personalului și a elevilor în întregul proces; promovarea învățării de la egal la egal între școli [20, pp. 469-470].

În acest sens, învățarea între școli este eficientă în sistemele cu autonomie școlară ridicată, contribuind la rețele colegiale și la dezvoltarea unei direcții comune. Conferința Europeană a Inspectorilor Educației (SICI) a identificat, în urma unui proiect derulat între 2001-2003, factori esențiali pentru succesul autoevaluării: management proactiv, obiective clare, ghiduri practice și implicarea reală a echipei pedagogice [27]. Conform raportului Eurydice [20], sprijinul acordat școlilor poate include: formare specializată, cadre externe de evaluare, indicatori comparativi, ghiduri, forumuri online, consiliere externă și sprijin financiar. L. Naccarella [15] adaugă alte metode utile: manuale accesibile, asistență tehnică, ateliere de formare, platforme interactive și sprijin analitic pentru interpretarea datelor.

În Irlanda, prima tentativă de implementare a evaluării interne în 2003 a eșuat din cauza lipsei de personal dedicat, a scepticismului managerilor și a absenței competențelor analitice. În 2013, procesul a fost reluat, cu sprijin intens din partea inspectoratului, cu instruire dedicate și acces la un site web cu instrumente specifice. În prezent, Irlanda oferă unul dintre cele mai ample sisteme de sprijin pentru autoevaluare [16]. Slovenia [3] a implementat o varietate de măsuri pentru dezvoltarea capacității de autoevaluare, incluzând ateliere, ghiduri, consiliere externă și crearea de comunități de învățare, așa cum este prezentat în Tabelul 1.

Tabelul 1. *Forme de sprijin pentru implementarea evaluării interne în școli*

Domeniu	Tipuri de sprijin
Cursuri de formare în domeniul evaluării interne	<ul style="list-style-type: none"> Ateliere de instruire în domeniul evaluării interne, cu durata de una sau două zile.
Consiliere pe teren	<ul style="list-style-type: none"> Protocol pentru implementarea evaluării interne. Orientări pentru elaborarea rapoartelor de evaluare internă. Manuale pentru evaluatori externi și organizațiile supuse evaluării, cu accent pe evaluarea implementării evaluării interne în școli.
Materiale scrise și acces la resursele de evaluare internă	<ul style="list-style-type: none"> Materiale speciale pentru instruirea participanților. Rapoarte de evaluare internă. Diverse site-uri web care oferă informații despre evaluarea internă. Monografii, articole.
Crearea comunităților de învățare	<ul style="list-style-type: none"> Învățare reciprocă, schimb de experiență practică. Sprijin de la egal la egal între directorii de școli, cadrele didactice și părinți Crearea grupurilor consultative de evaluare.
Asistență profesionistă externă	<ul style="list-style-type: none"> Consultări individuale, sfaturi pentru școli privind selectarea instrumentelor de evaluare internă, completarea rapoartelor, redactarea planului de îmbunătățire.

În literatura de specialitate [17] este evidențiat rolul parteneriatelor între cercetători și școli. O. J. Sjobakken și S. Dobson [26] descriu colaborarea de 8 ani dintre un cercetător și o școală norvegiană pentru dezvoltarea unei evaluări interne orientate spre elevii cu nevoi speciale.

Pentru a înțelege mai bine provocările implementării evaluării interne în școlile din Republica Moldova, este relevant să analizăm concluziile și recomandările formulate în cadrul studiului realizat de UNICEF și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în colaborare cu experți naționali și internaționali [8]. Elaborarea unei metodologii unitare de evaluare este un pas esențial în direcția implementării standardelor profesionale și de performanță în școlile din Moldova. În acest sens, ANACEC este încurajată să ofere îndrumări suplimentare personalului școlii privind modalitatea de operare a descriptorilor și a criteriilor de evaluare, astfel încât acestea să fie aplicabile. De exemplu, se recomandă ca școlile să primească exemple concrete de dovezi care conduc la scoruri ridicate, medii sau scăzute, însoțite de studii de caz relevante pentru fiecare criteriu. Scopul unor asemenea ghiduri este nu prescriptiv, ci formativ și ilustrativ, sprijinind școlile în integrarea standardelor în realitatea educațională. În lipsa unor astfel de îndrumări, școlile riscă să întâmpine dificultăți în aplicarea coerentă a standardelor, ceea ce poate afecta validitatea evaluărilor. Aceste materiale pot fi, de asemenea, utile membrilor comisiilor de evaluare, contribuind la alinierea așteptărilor și la creșterea profesionalismului procesului. Elaborarea de ANACEC a unui ghid metodologic oficial ar putea constitui un sprijin valoros în acest sens.

A acțiunile nu au întârziat să se manifeste. Un exemplu de inițiativă concretă în sprijinul dezvoltării evaluării interne în Republica Moldova îl reprezintă colaborarea dintre ANACEC și Centrul Educațional PRO DIDACTICA, care au organizat programe de formare continuă destinate consolidării capacităților echipelor de autoevaluare din școli.

Un studiu european [21] subliniază două perspective-cheie pentru sprijinirea evaluării interne: (1) politici educaționale clare, cu autonomie instituțională și resurse adecvate, și (2) politici de asigurare a calității, care includ evaluarea externă, sondaje ale părților interesate și utilizarea datelor din testările naționale și internaționale.

Figura 2. *Sprijinirea evaluării interne prin politici de asigurare a calității*

Figura 2 prezintă cinci forme principale de sprijin

jin: *evaluarea externă* – furnizarea de îndrumare și instrumente de către inspectorate, integrarea evaluării interne în practicile de inspecție și stimularea colaborării interșcolare; *sondaje ale părților interesate* – colectarea opiniilor de la elevi, părinți, profesori și comunitate pentru a evalua climatul școlar, starea de bine și performanțele academice; *rezultatele elevilor la evaluările naționale* – sursă fiabilă de date despre calitatea învățării, cu mențiunea că publicarea clasamentelor trebuie evitată; *evaluările internaționale* – instrumente macro de comparație și dezvoltare a politicilor educaționale; *prieteni critici* – experți externi care oferă școlilor sprijin și provocări constructive.

Conceptul de *prieten critic* se referă la o persoană de încredere care pune întrebări provocatoare, oferă feedback constructiv și sprijină procesul de îmbunătățire. Acest rol presupune competențe multiple: consilier științific, facilitator, moderator, arbitru și mentor. R. Normand [17] detaliază aceste roluri, subliniind că *prietenul critic* trebuie să fie capabil să comunice eficient, să creeze un climat de încredere și să sprijine inovația educațională. J. MacBeath [13] afirmă că prietenul critic aduce obiectivitate și expertiză procesului evaluativ, iar S. Swaffield [27] îl vede ca pe un facilitator al învățării în comunitățile școlare. Alte cercetări, realizate de J. Doherty, J. MacBeath, S. Jardine, I. Smith și J. MacCall [5], consideră că rolul *prietenului critic* este acela de a ghida deciziile școlilor, de a pune întrebările potrivite și de a susține reflecția colectivă. P. Hawe [10] subliniază că munca *prietenului critic* este adesea invizibilă, dar esențială pentru construirea relațiilor și dezvoltarea capacității instituționale. Echilibrul dintre sprijin și provocare este una dintre cele mai valoroase trăsături ale acestui actor educațional.

Sprijinul extern în procesul de evaluare internă poate include: expertiză specializată, resurse informative, instruire, coaching, mentorat, evaluare externă și parteneriate colaborative. Tabelul de mai jos sintetizează aceste modele – sprijin guvernamental, parteneriate academice și prieteni critici, evidențiind contribuțiile fiecăruia la consolidarea evaluării calității educației.

Tabelul 2. Modele de sprijin pentru evaluarea internă

Model de sprijin	Descriere	Avantaje	Dezavantaje	Exemple de implementare
Sprijin guvernamental	Finanțare și resurse oferite de autorități pentru instruire și dezvoltare profesională în școli.	Acces rapid la resurse, standardizare a practicilor, continuitate.	Posibilă birocratizare, lipsa personalizării nevoilor locale.	Programe de formare continuă finanțate de Ministerul Educației.
Parteneriate cu universități	Colaborare cu instituții academice pentru formarea continuă a cadrelor didactice și sprijin metodologic.	Acces la expertiză academică, transfer de bune practici și inovații.	Poate necesita timp pentru adaptare, costuri asociate colaborării.	Programe de mentorat și workshopuri organizate de universități.
Prieteni critici/mentori externi	Experți invitați să ofere feedback constructiv și să monitorizeze procesele educaționale din școli.	Feedback obiectiv, adaptare specifică la nevoile școlii, flexibilitate.	Costuri pentru angajarea consultanților, implementare ocazională.	Colaborări cu ONG-uri sau experți independenți în educație.

În concluzie: Modelele internaționale analizate demonstrează că o evaluare internă eficientă presupune nu doar instrumente tehnice adecvate, ci și consiliere continuă, formare profesională, colaborare între școli și implicarea unor actori externi în rol de *prieteni critici*. Prin urmare, Republica Moldova ar trebui să se inspire mai activ din aceste practici, integrând consilierea sistematică și parteneriatele educaționale în procesul de autoevaluare instituțională. Doar astfel evaluarea internă poate deveni un instrument veritabil de reflecție și îmbunătățire continuă, și nu doar o formalitate lipsită de impact.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Baci S. Suport metodologic pentru evaluarea academică. Chișinău: ASEM, 2010.
2. Blok H. Slegers P., Karsten S. Looking for a balance between internal and external evaluation of school quality: Evaluation of the SVI model. În: Journal of Education Policy, 23 (4), 2008, pp. 379-395.
3. Brejc M., Širok K., Koren A. Training as strategy for school self-evaluation capacity building. În: Management : Journal of Contemporary Management Issues, 24, special issue, 2019, pp. 73-87. Pe: <https://doi.org/10.30924/mjcmi.24.si.5>
4. Brown M. et al. School self-evaluation: An international or country-specific imperative for school improvement? În: International Journal of Educational Research Open, 2, 2021. Pe: <https://doi.org/10.1016/j>

- ijedro.2021.100063
5. Chapman C., Sammons P. School self-evaluation for school improvement: What works and why? CfBT Education Trust (UK), 2013.
 6. Devos G., Verhoeven J. C. School self-evaluation – conditions and caveats: the case of secondary schools. *Educational Management & Administration*, 31(4), 2003, pp. 403-420.
 7. Doherty J. et al. Do schools need critical friends? În: MacBeath J., Mortimore P. (eds.) *Improving school effectiveness*. Buckingham: Open University Press, 2001.
 8. European Commission. *Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.
 9. European Commission/EACEA/Eurydice. *Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe*. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.
 10. Ermakova A., Popa V. AXA Management Consulting. *Analiza evaluării în sistemul educațional*. UNICEF Moldova. Pe: <https://www.unicef.org/moldova/>
 11. Gardezi S. The development and status of self-evaluation as a component of school inspection and quality assurance: A comparison across four countries. *Heliyon*, volume 10, issue 20, e39321. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39321>
 12. Guthrie C. et al. *OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Bulgaria*. OECD Publishing, Paris, 2022. Pe: <https://doi.org/10.1787/53f24843-en>.
 13. Hawe P. et al. Working invisibly: Health workers talk about capacity-building in health promotion. În: *Health Promotion International*, 13 (4), 1998, pp. 285-295.
 14. Kitchen H. et al. *Studii OCDE privind evaluarea și examinarea în domeniul educației: România*. Paris: OCDE Publishing, 2017. Pe: <https://www.unicef.org/romania/media/861/file/Studiul%20OCDE%20privind%20evalu%C4%83rile%20%C5%9Fi%20examin%C4%83rile%20%C3%AEn%20domeniul%20educa%C5%A3iei.pdf>
 15. Macbeath J. *School Inspection and School Self-evaluation: Working with the New Relationship*. New York: Routledge, 2006.
 16. Maghnouj S. et al. *OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Serbia*. OECD Publishing, Paris, 2020. Pe: <https://doi.org/10.1787/225350d9-en>
 17. McNamara G. et al. For improvement, accountability, or the economy? Reflecting on the purpose(s) of school self-evaluation in Ireland. În: *Journal of Educational Administration and History*, Vol. 53 (3-4), 2021, pp. 158-173.
 18. MEC anunță o serie de măsuri de debirocratizare a sistemului educațional. Pe: <https://mec.gov.md/ro/content/mec-anunta-o-serie-de-masuri-de-debirocratizare-sistemului-educational>
 19. Naccarella L., Pirkis J., Kohn F. Building evaluation capacity: Definitional and practical implications from an Australian case study. În: *Evaluation and Program Planning*, 30 (3), pp. 231-236.
 20. Nelson R. et al. *Literature Review on Internal Evaluation*. Institute of Education, University College London, 2015. Pe: <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1475833/1/Literature-review-internal-evaluation.pdf>
 21. Normand R. Une tendance internationale: les développements de l'auto-évaluation. Pe: <https://www.innoedulab.com/post/2018/01/10/une-tendance-internationale-les-d%C3%A9veloppements-de-l-auto-%C3%A9valuation>
 22. Nusche D. et al. *OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Netherlands, 2014*. Paris: OECD Publishing, 2014. Pe: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2014/07/oecd-reviews-of-evaluation-and-assessment-in-education-netherlands-2014_g1g41065/9789264211940-en.pdf
 23. Nusche D. et al. *OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Sweden, 2011*. Paris: OECD Publishing, 2011.
 24. OECD. *Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment*. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Paris: OECD Publishing, 2013. Pe: <https://doi.org/10.1787/9789264190658-en>
 25. Petegem P. Matching internal and external evaluation in an era of accountability and school development: Lessons from a Flemish perspective. În: *Studies in Educational Evaluation*, 33(2), pp. 101-119.
 26. Ryan K., Gandha T., Ahn J. *School Self-evaluation and Inspection for Improving U.S. Schools?* Boulder: National Education Policy Center, 2013.
 27. Santiago P. et al. *OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Czech Republic, 2012*. Paris: OECD Publishing, 2012.
 28. Schildkamp K. et al. The use of school self-evaluation results in the Netherlands and Flanders. În: *British Educational Research Journal*, iFirst

- Article, 2011, pp. 1-28.
29. SICI. Effective School Self-Evaluation, Standing International Conference of Inspectorates, 2013.
 30. Sjobakken O.J., Dobson S. School Self-Evaluation in the Longer Time Scale. Experiences from a Small Scandinavian State. În: A Developmental and Negotiated Approach to School Self-Evaluation (Advances in Program Evaluation, Vol. 14). Leeds: Emerald Group Publishing Limited, 2013, pp. 213-232.
 31. Swaffield S. Critical friends: supporting leadership, improving learning. În: Improving Schools, Vol. 7 (3), 2005, pp. 267-278.
 32. Vanhoof J., Petegem P. Designing and evaluating the process of school self-evaluations. În: Improving Schools, 14 (2), pp. 200-212.
 33. Vanhoof J., Petegem P. How to match internal and external evaluation? Conceptual reflections from a Flemish perspective. În: Studies in Educational Evaluation, 33 (2), 2007, pp. 101-119.